

SHARQ VA G'ARB NOTIQLIGI

Shokirova Hilola Husen qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-O'TA-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926570>

Annotatsiya. "Sharq va G'arb notiqligi" mavzusi insoniyatning madaniy, falsafiy, diniy va ijtimoiy jihatlardagi farqlarini o'rganadi. Maqola Sharq va G'arb o'rtasidagi notiqlikning kelib chiqish sabablari, ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati va ikkala dunyoning uyg'unlashuv imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Sharq madaniyati, G'arb madaniyati, ma'naviyat, individualizm, falsafiy farqlar, diniy qarashlar, ijtimoiy qadriyatlar, tabiat bilan uyg'unlik, globalizatsiya, madaniy uyg'unlashuv.

Abstract. The theme of "Eastern and Western rhetoric" explores the cultural, philosophical, religious, and social differences of humanity. The article examines the origins of rhetoric between the East and the West, their importance in modern society, and the possibilities for the harmony of both worlds.

Аннотация. Тема «Восточная и западная риторика» исследует культурные, философские, религиозные и социальные различия человечества. В статье рассматриваются истоки риторики между Востоком и Западом, их значение в современном обществе, а также возможности гармонии обоих миров.

Key words: Eastern culture, Western culture, spirituality, individualism, philosophical differences, religious views, social values, harmony with nature, globalization, cultural harmonization.

Ключевые слова: восточная культура, западная культура, духовность, индивидуализм, философские различия, религиозные воззрения, социальные ценности, гармония с природой, глобализация, культурная гармония.

Kirish

Sharq va G'arb notiqligi insoniyat tarixidagi eng qadimiy va dolzarb mavzulardan biridir.

Bu ikki dunyo o'rtasidagi madaniy, falsafiy, ijtimoiy va diniy farqlar insoniyatning rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Sharq va G'arb notiqligi nafaqat geografik jihatdan, balki fikrlash, hayot tarsi, qadriyatlar va dunyoqarashlar jihatidan ham katta farqlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolada Sharq va G'arb notiqligining asosiy jihatlarini, ularning kelib chiqish sabablarini va zamonaviy dunyoda bu farqlarning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Uzoq tarixga borib taqalgan notiqlik san'atining rivojlanish nuqtalari sifatida Rim va Afina ko'rsatilishiga qaramasdan, bu yo'nalish Vavilon, Misr, Assuriya va Hindistonda yuzaga kelganligi haqida ilmiy asoslar mavjud. Ushbu yo'nalishning yuzaga kelishi va rivojlanishiga asos bo'lgan bir qancha omillar sifatida o'sha davrda muhim ahamiyatga ega sohalar savdo-sotiq, siyosiy va xalqaro aloqalar sud ishlari, harbiy sohalar hisoblangan. Chunki insonlar orasida yuksak obro'-e'tiborga ega bo'lish, yuqori mansabni egallash, yaxshi daromad orttirish uchun notiqlik san'atini puxta egallash talab etilgan. Notiqlik san'ati notiq nutqni tinglovchilarga jonli, ifodali va ta'sirli yetkazish malakasi hisoblanadi. Notiqlik san'atini mahorat bilan egallagan har qanday shaxs insonlarni o'ziga ergashtirish va hech shubhasiz ishontirish, ularni notiq maqsad qilgan g'oyani qo'llab-quvvatlashga undash qobiliyatiga ega bo'lishi o'sha paytning bir qancha mashhur notiqchilari tomonidan alohida ta'kidlangan. Misol uchun, mashhur Yunon faylasufi Aristotel notiqlik san'atini "har qanday sharoit va vaziyatda ham insonlarni o'ziga ergashtira bilish qobiliyati" deya ta'riflagan bo'lsa, Platon uni insonlar ongini boshqarish san'ati deya izohlagan.

Sharq va G'arb notiqligi, birinchidan, ularning madaniy va falsafiy qarashlaridagi farqlardan kelib chiqadi. Sharq madaniyati, asosan, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Eron va Arab dunyosi kabi mintaqalarni o'z ichiga oladi. Bu madaniyatlarda inson va tabiat, inson va kosmos o'rtasidagi hamohanglik, ruhiyat va ma'naviyatga alohida e'tibor beriladi. Sharq falsafasida buddizm, konfutsiylik kabi oqimlar insonning ichki dunyosini, ma'naviy tarbiyani va tabiat bilan uyg'unlikda yashashni o'rgatadi.

G'arb madaniyati esa, asosan, Yunon-Rim falsafasi, nasroniylik va keyinchalik Uyg'onish davri va ma'rifat davri g'oyalariga asoslangan. G'arb falsafasi insonning aqliy qobiliyati, fan, texnologiya va individualizm muhim o'rin tutadi. G'arbda inson tabiatni o'zgartirish, uni o'z manfaatlari uchun ishlatishga intiladi. Bu esa Sharqning tabiat bilan uyg'unlikda yashash g'oyasidan farq qiladi.

Sharq va G'arb notiqligi diniy va ma'naviy qarashlarda ham o'z aksini topadi. Sharqda din va ma'naviyat ko'pincha bir-biri bilan bog'liq bo'lib, insonning ichki dunyosini rivojlantirishga qaratilgan. Hinduiylik, buddizm kabi dinlar insonning ruhiy ozodligi va ma'naviy kamolotiga urg'u beradi. Sharqda din ko'pincha hayotning barcha jabhalariga singib ketgan bo'lib, u faqat ibodatgohlar bilan chegaralanmaydi. G'arbda esa, nasroniylik va keyinchalik sekulyarizmning rivojlanishi bilan din va dunyoviy hayot o'rtasidagi aniq chegara mavjud.

G'arbda din ko'pincha shaxsiy e'tiqod masalasi sifatida qaraladi va ijtimoiy hayotdan ajralgan holda ko'riladi. Bu esa Sharqning din va hayotni uzviy bog'liq deb biladigan qarashlaridan farq qiladi.

Sharq va G'arb notiqligi ijtimoiy tuzum va qadriyatlarda ham sezilarli farqlarni keltirib chiqaradi. Sharq jamiyatlarida oila, qarindoshlik munosabatlari va jamoa manfaatlari ustuvor hisoblanadi. Individualizmga nisbatan kamroq e'tibor beriladi, buning o'rniga jamoa manfaatlari va guruh hamjihatligi muhim deb qaraladi. Masalan, Sharq mamlakatlarida oilaviy qadriyatlar, katta avlodga hurmat va ijtimoiy mas'uliyat kuchli hisoblanadi. G'arbda esa individualizm, shaxsiy erkinlik va shaxsiy huquqlar ustuvor ahamiyatga ega. G'arb jamiyatlarida har bir insonning o'ziga xos qadriyatlari, orzu-intilishlari va hayot tarsi hurmatga sazovor hisoblanadi. Bu esa ijtimoiy munosabatlarda ancha erkinlik va mustaqillikni keltirib chiqaradi.

Xulosa. Sharq va G'arb notiqligi insoniyatning boy madaniy merosini ifodalaydi. Bu farqlar nafaqat madaniy va falsafiy jihatdan, balki ijtimoiy, diniy va ma'naviy qarashlarda ham ko'rinadi. Zamonaviy dunyoda bu farqlar o'zgarishda davom etmoqda biroq ularning mohiyati insoniyatning rivojlanishida muhim rol o'ynashda davom etadi. Sharq va G'arb o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sir insoniyatning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ikkala dunyoning eng yaxshi jihatlarini birlashtirish orqali yangi, uyg'unlashgan madaniy va falsafiy qarashlar shakllantirish mumkin. Sharq va G'arb notiqligi nafaqat geografik chegara, balki insoniyatning turli qirralarini ifodalovchi ikkita keng tushunchadir. Ushbu farqlarni tushunish va ularni uyg'unlashtirish orqali dunyo yanada tinch va barqaror bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
2. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

3. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
4. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
5. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
6. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
7. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
8. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
9. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
10. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
11. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
12. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
13. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-*

- CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
14. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech* (Vol. 1, pp. 18-25).
15. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
16. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
17. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
18. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
19. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O 'RNI' MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAPAN "ALPOMISH" VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
20. Baxshilloeyevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
21. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
22. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.

23. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
24. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
25. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
26. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
27. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
28. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
29. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
30. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
31. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
32. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
33. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
34. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
35. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.